

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238161>

**ЕКО-ФЕМІНІЗМ ЯК ЦІННІСНА АЛЬТЕРНАТИВА
ВІЙНИ. ПАТРІОТИЗМ – «МАТРІОТИЗМ»**

Світлана КРИВОРУЧКО

*(Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, Україна)*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1123-9258>

Svitlana Kryvoruchko. Eco-feminism as a value alternative to war. Patriotism – ‘Matriotism’. Eco-feminism is a worldview that harmoniously combines in the consciousness of the individual the mentality of natural energies, openness to “unlettered” information (spontaneous, intuitive, at the level of moods), social and political activity, the crisis of patriarchal culture, the hierarchic perspective of human evolution in the guise of modern technologies and eternal humane values. Eco-feminism is associated not only with the natural environment (protest against pollution of the Earth's ecosystems) but also with the clarification of the root cause of these processes — incorrect moral thinking oriented towards the destruction of the world (aggression of the individual in any form): quarrels at work and in the family, wars, betrayals, crimes. In the Ukraine / Russia conflict, the central slogan is the categorical rejection of Ukrainians from the status of exploited people who strive to be free. The acquisition of statehood and the defense of their own land / Home by Ukrainians harmoniously fits into modern political and ecological guidelines, where the “authorities” / government must be rebuilt in the “ethics of care” for Ukrainian citizens, who today, in the perspective of free choice of “own” at the everyday level, sincerely demonstrate patriotism: shedding blood in war; in hospitals; in universities; in schools; in supermarkets and markets. Winning peace for Ukraine means entering into adequate economic relations between a citizen and a state when an individual (specialist) will cease to be a “slave.” They will be able not to survive, as they have been trying now, worrying about how to feed the children, but to live strategically with taste and pleasure, receiving moral and material rewards for the spent

physical and spiritual resources for the community's prosperity. Matriotism is the “ethics of care” concept in a happy, successful family. Matriotism is a voluntary desire to be in a certain city/territory/country / Home without coercion. The specificity of a place/home in matriotism lies in its nourishing power, which a woman filled. Matriotism forms a strong, successful territory around it: the state must be strong enough to protect this citizen like a mother protects her own child, and the citizen contributes to the accumulation of the power of this state in advance to anticipate any threats. Matriotism is an “other” ecological thinking which belies dominance. It is necessary to move away from dominance into the sphere of care, both about the citizen, because he is the smallest component of the state, and about the state, which is formed from strong individuals who care about it in advance, without bringing it to the need to protect it. After Ukraine's victory, we need to protect ourselves, our Ukrainian ethnicity, our children and future, and our development prospects on civilized principles in the plane of ecofeminist vectors: an individual/citizen / professional develops his own potential (enriches himself) and thereby contributes to the development/flourishing / of his country/world, which adequately thanks him / pays him with money for his work. The correlation between a citizen and the state should occur in “healthy” relations. If the citizens of Ukraine continue to agree to work “for free” (doctors, teachers), and the government continues to exploit them. The state of Ukraine will continue to allow other countries (russia or someone else) to exploit it.

Keywords: *ecofeminism, ethics of care, matriotism, biarchy, energy, social ecology, imagology.*

Сам термін еко-фемінізм виник на межі літературознавства, філософії, психології, соціології внаслідок концепцій феміністичної критики та екокритики наприкінці ХХ ст. Еко-фемінізм – це світовідчуття, яке гармонійно поєднує в свідомості індивіда ментальність природних енергій, відкритість «не-літерованій» інформації (стихійній, інтуїтивній, на рівні настроїв), соціальну та політичну активність, кризу патріархальної культури, біархатну перспективу еволюції

людини в іпостасях сучасних технологій і вічних гуманних цінностей. Еко-фемінізм пов'язаний не лише з природним довкіллям (протест проти забруднення екосистем Землі), а й зі з'ясуванням першопричини цих процесів – неправильне моральне мислення, зорієнтоване на руйнацію (агресію індивіда в будь-якому вигляді) світу: сварки на роботі та в родині, війни, зради, злочини.

Засновницями концепції еко-фемінізму є Вандана Шива, Аріель Саллах, Салле, Сара Раддік. Вони розмірковують над політичною екологією. Ці пошуки є дуже важливими для України в умовах війни 2014-2023 рр. Політична екологія передбачає шанобливе ставлення до «інших»: держав, колег, етносів, громадян, та комунікацію з «іншими» в контексті діалогу взаєморозуміння з урахуванням інтересів кожного. Провідною є орієнтація на етику піклування. Також політична екологія зорієнтована на заперечення експлуатації в дискурсах фемінізму та постколоніальності: жінок; колишніх колонізованих народів; народів, що намагаються здобути незалежність.

У конфлікті Україна / Росія центральним гаслом є категорична відмова українців від статусу експлуатованого народу, який прагне бути вільним. Здобуття державності, захист своєї землі / Дому українцями абсолютно гармонійно вписується в сучасні політичні екологічні орієнтири, де «влада» / уряд має перебудовуватися в площині етики піклування про українських громадян, які сьогодні в ракурсі вільного вибору «свого» на повсякденному рівні щиро висловлюють патріотизм: проливаючи кров на війні; у лікарнях; в університетах; у школах; у супермаркетах і на ринках. Кожний виконує свою справу, яка є дуже важливою для соціальної структури держави. Усі українці прагнуть увійти в поле «безпеки». «Безпека» передбачає не лише безпеку від зовнішніх нападів, а перехід в площину соціальної захищеності індивіда. Виграти мир для України значить увійти в адекватні економічні стосунки громадянин / держава, коли індивід (фахівець) припинить бути «рабом» і зможе не виживати, як зараз, хвилюючись, що робити з дітьми, як їх прогодувати й поставити «на ноги», а стратегічно жити зі

смаком та задоволенням, отримуючи моральну й матеріальну винагороду за витрачені фізичні й духовні власні ресурси задля процвітання спільноти.

Якщо розвивати ідею, що мораль є ознакою генотипу пращурів, то патріотизм формується в системі етичних цінностей моралі. Мораль зароджується в період родоплемінного ладу, та ґрунтується навколо поняття «свого» (представники свого роду, племені – «свої»). Важливою є ідея осмислення емоції «Своє».

Отже, з племінних давніх засад (на підґрунті концепції доби матриархату я ввожу поняття **матріотизм** – піклування про рід / родину) в патріотизм увійшов імагологічний розподіл «свій» / «чужий», який залишився та трансформувався у XXI ст. на «свій» / «несвій». Саме усвідомлення «свій» / «чужий» («несвій») закладається в фундаментальну для патріотизму емоцію єдності. Під «своїм» розумілися люди, майно, праця.

Тут дуже хочеться погратися словами: дім / мати / земля / природа – матріотизм або матріонізм...

Матріотизм – це концепція етики піклування в щасливій успішній родині. Навіть у патріархаті родиною завжди керувала жінка. Матріотизм – звичайно ж – жарт. Такого терміну немає. Хоча феномен матріотизм успішно існує упродовж всієї еволюції людства, коли сформувалася соціальна одиниця – родина. Але як терміну його немає внаслідок домінування патріархальної культури упродовж тисячоліть. Однак після усвідомлення феномену Архетип Дім цей термін – матріотизм – природно виникає. Здається, що він просто «загубився», або його «ув'язнили», і тепер він вийшов. Що ж таке матріотизм?!

С. де Бовуар у книзі «Друга стаття» 1949 р. переконливо довела, що коли чоловік «навчився» у жінки обробляти землю та поступово перейшов від полювання та риболовства як засобів «вижити» до професійного обробляння землі, він привласнив собі : 1) право обробляння цієї землі; 2) право мати цю землю; 3) право мати жінку, яка й обробляє землю на користь чоловіка, і одночасно народжує дітей, які йому потрібні, щоб після смерті передати свою землю / власність цим

своїм дітям. Патріотизм як захист землі виникає із права на власність чоловіка. Але: чия це земля? Чоловік «сказав», що земля – його власність.

Однак, першою землею обробляла жінка, поки чоловік полював та ловив рибу! І коли він приходив із полювання або риболовлі з порожніми руками, вона годувала його тим, що або зібрала з землі в лісі, або виростила сама! І вони не вмирали з голоду. Тільки жінка, на відміну від чоловіка, цю землю собі не привласнила. Це їй було не потрібно, тому що земля і так її: жінка може «створити» архетип Дім будь-де – це природний простір затишку. Навіть, коли чоловік собі привласнив землю, жінка нікуди з неї не ділася, тому що земля – її. Тому вона й залишилася в іншому статусі «служниці» / неповноцінної / другорядної упродовж багатьох тисячоліть. Тому що Земля – це її Дім. Куди ж вона піде з Дому?!

С. де Бовуар дуже критично зображує «процес прибирання» як безсенсовий, важкий, результати якого зникають із часом, тому він абсолютно марний. Прибирання є своєрідним знуцанням над жінкою, вважає французька письменниця. Немає сенсу витирати пил, оскільки він з'явиться через хвилину. Але С. де Бовуар знецінює енергію, яку вкладає жінка в символічне витирання пилу. Важливо впустити живильну енергію. Технічно, енергія може впускатися через витирання пилу. Оскільки енергія не постійна, потрібно впускати з часом іншу енергію. Умовно, як прибирання, але, насправді, значно важливішим є створення затишку, в першу чергу, емоційного. Тому, під час прибирання жінка начеб-то наповнює правильною / «чистою» енергією Дім.

Матріотизм – це добровільне бажання бути в якомусь місті / території / країні / Домі без примушення. Специфіка місця / Дому в матріотизмі полягає в його живильній силі, якою його наповнила жінка. Матріотизм не допускає виникнення умов, при яких Дім потребує захисту. Стратегія працює на випередження, тому в захисті немає потреби. Матріотизм це відчуття «свого», яке йде в аурі домашнього затишку, енергетично сильного, що є захистом для людини. Якщо розмірковувати в дискурсі території, то матріотизм формується навколо сильної успішної території. Якщо б в якійсь державі був матріотизм, то не громадянин мав би захищати цю

державу, а держава була би настільки сильною, що захищала би цього громадянина, як мати свою дитину, а громадянин сприяв би накопиченню сили цієї держави заздалегідь, щоб випередити будь-які загрози і для себе і для неї. Матріотизм – це «інше» екологічне мислення, яке перебуває поза домінантністю. Опозиції немає в матріотизмі: є суголосність і згода. Мати любить усіх своїх дітей. Вона піклується про всіх, і всім знаходиться комфортно місце. Це шлях домовленості, угоди. Домінантність як феномен – застаріла. Потрібно відходити від домінантності в сферу піклування: і про громадянина, тому що він є найменшим складником держави, і про державу, яка утворюється з сильних індивідів, що дбають про неї : заздалегідь, не доводячи до необхідності її захищати.

Сильний не нападає. Він дбає про свій розвиток, розвиток людей, що навколо, розвиток держави. Матріотизм в історії не сформувався як феномен, тому що жінці не властиве прагнення до домінування. Вона не ходила на полювання (не вбивала тварин), не рибалила (не вбивала риб). Вона дбала про дітей, яких народила, та чоловіка, який приніс вбитих тварин і риб. Дбала про простір в Домі, який в ході історії породив Архетип, щоб там було затишно.

Поступово, в ХХІ ст., людство приходить до ідеї про необхідність дбайливого ставлення до окремих «інших» людей, до природи, до держави. Піклування іде поза домінантністю, поза волонтаризмом, концепція якого сформувалася в пошуках Ф. Ніцше та Х. Ортегі-і-Гассета, а реалізувалася у війнах упродовж історії до ХХ ст., Першою та Другою світовими війнами ХХ ст., війною в Україні ХХІ ст., навколо якої згрупувався весь цивілізований світ. Домінування та волонтаризм завжди приводять до поразки. Чим відрізняється домінування та піклування?!

У домінуванні волонтарично нав'язується ідея, щоб «інші» підкорилися волі «висловювача» / ініціатора цієї ідеї для його блага / здійснення його бажання. Бажання є центральним у волонтаризмі (патріархаті / патріотизмі). «Я» хочу щоб усі йшли на фронт! У піклуванні висловлюється ідея із урахуванням інтересів гуманно налаштованої спільноти, де все «працюють» на благо себе та іншого. Мотивування та мотивація є провідними в матріотизмі (якого, здається, ніколи не

буде). Але на засадах піклування, виходячи з ініціатив матріотизму, можна спробувати створити біархат (інтереси і жінки і чоловіка водночас) – рівне включення пропозицій кожного в інтересах спільноти. Війна апріорі не має права на існування, оскільки це дуже не гуманна концепція впровадження будь-якої ініціативи.

Матріотизм це відчуття «свого», дбайливе ставлення до себе, до «інших» у дискурсі процвітання – Допомога, Піклування про «іншого». Матріотизм як ідея (хтось скаже – утопічна) найменшого соціального кола – родини – створив успішні менеджерські практики, які варто спробувати використати в великому соціальному колі – державі.

Матріотизм – це концепція етики піклування в щасливій успішній родині.

Отже, після перемоги України нам потрібно захистити себе, свій український етнос, своїх дітей і майбутнє, свою перспективу розвитку. І все це ми маємо здійснювати на цивілізованих засадах відповідно орієнтирам «Свободи», які акумулюються сьогодні в філософській площині екофеміністичних векторів: індивід / громадянин / професіонал розвиває свій власний потенціал (збагачує себе) та цим сприяє розвитку / розквіту / своєї країни / світу, яка адекватно віддячує йому / оплачує грошима його працю. Кореляція громадянина та держави має відбуватися в «здорових» стосунках. Якщо громадяни України і надалі будуть погоджуватися працювати «безкоштовно» (лікарі, учителя), а уряд і надалі буде їх експлуатувати, то держава Україна і надалі буде дозволяти експлуатувати себе іншим країнам (Росії, або комусь-то іншому). Ми маємо увійти в площину «здорової» економіки : соціальної екології та екологічної політики.

References:

Buckingham, S. (2015). Ecofeminism. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Second Edition), 845-850 [in Ukrainian].

- Clark, J. P. (2012). *Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition)*. Retrieved from: <https://www.sciencedirect.com/referencework/9780123739322/encyclopedia-of-applied-ethics>
- d'Eaubonne, F. (2008). *Le féminisme ou la mort*. Femmes en Mouvement. Retrieved from: <https://www.babelio.com/livres/Eaubonne-Le-feminisme-ou-la-mort/1286422> [in French].
- Kryvoruchko, S. (2024). The Value of the “Books” (Robert M. Sonntag’s novel “Scanners”). *Bibliotekar Zpodlaski*, Vol. 65, No. 4, 383–398. DOI: <https://doi.org/10.36770/bp.984> Retrieved from <https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/984> [in Polish].
- Plamvud, V. (2006). Environment [Navkolyshnie seredovyshe]. *Antolohiia feministychnoi filosofii / Za redaktsiieiu Elison M. Dzhaher ta Airys M. Yanh*; [Per. z anhliiskoi B. Yehidys; Nauk. red. per. O. Ivashchenko]. Kyiv : Vydavnytstvo Solomii Pavlychko “Osnovy”. 259 – 270 [in Ukrainian].
- Shevchenko, Z. V. (2015). Ecofeminism: A Socio-Philosophical Review [Ekofeminizm: sotsialno-filosofskyi ohliad]. *Aktualni problemy filosofii ta sotsiologii*. Vyp. 4. Odesa : Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia”, 166 – 171 [in Ukrainian].